

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

LA IDENTIDAD PROFESIONAL DOCENTE DE PROFESORES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA REGIÓN MESETA COMITECA TOJOLABAL DEL ESTADO DE CHIAPAS¹

THE PROFESSIONAL IDENTITY OF TEACHERS OF HIGHER EDUCATION TEACHERS IN THE MESETA COMITECA TOJOLABAL REGION OF THE STATE OF CHIAPAS

FECHA DE RECEPCIÓN: 30 DE MAYO DE 2019
FECHA DE ACEPTACIÓN: 14 DE JUNIO DE 2019

Iris Alfonso Albores

*Profesora Investigadora del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa. México.
iris.alfonzo@cresur.edu.mx*

Celso Ortiz Marín

*Profesor Investigador de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. México.
cmarin@uais.edu.mx*

Resumen

El presente artículo da cuenta de una parte de los datos obtenidos en el proyecto de investigación implementado en la Meseta Comiteca Tojolabal en el estado de Chiapas, con profesores de educación superior. Se analizan principalmente tres ejes que son: las razones por las cuales los profesores han elegido entrar y seguir en la profesión docente, la motivación que manifiestan tener en su desempeño y algunas ideas sobre la profesión docente. Se realizó un estudio exploratorio de tipo cuantitativo, con un diseño transversal y se implementó un muestreo no probabilístico de tipo intencional.

Los datos obtenidos a partir de la aplicación de una encuesta adaptada a docentes del nivel superior, nos aproxima a un entendimiento de las ideas y conceptos que tienen sobre su profesión. Nos permite, además visualizar e interpretar como se construye la identidad profesional docente en docentes de educación superior que se encuentran inmersos en un contexto multicultural y en un momento histórico social en el que existen constantes cambios en las políticas educativas y fenómenos sociales.

Palabras clave: Identidad docente, formación de docentes, desarrollo profesional, práctica educativa.

¹ La presente investigación es parte de un estudio realizado en el marco del Posdoctorado en Educación para la Diversidad Cultural de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa.

Abstract

This article presents a part of the data obtained in the research project implemented in the Comiteca Tojolabal Plateau in the state of Chiapas, with higher education teachers. Mainly three axes are analyzed, which are: 1) the reasons why teachers have chosen to enter and continue in the teaching profession, 2) the motivation they manifest to have in their performance and 3) some ideas about the teaching profession. An exploratory study of quantitative type was carried out, with a transversal design, and a non-probabilistic sampling of intentional type was implemented.

The data obtained from the application of a survey adapted to higher level teachers, brings us closer to an understanding of the ideas and concepts they have about their profession. It also allows us to visualize and interpret how teachers' professional identity is constructed in higher education teachers who find themselves immersed in a multicultural context and in a social historical moment in which there are constant changes in educational policies and social phenomena.

Keywords: Teaching identity, teacher training, professional development, educational practice.

Introducción

Actualmente estamos sufriendo una transición de cambio gubernamental, el cual se ha caracterizado por promover múltiples iniciativas que afectan estructuralmente los ámbitos político, económico, energético y de comunicación, además del educativo. Las políticas educativas actuales se encuentran en constante cambio que desafían entre otros temas a la profesión docente y por ende a las identidades profesionales de los profesores.

Históricamente, las características de la profesión docente, se han proyectado por contar con rasgos en los que predominaba el conocimiento objetivo, el saber de las disciplinas a imagen y semejanza de otras profesiones.

Sin embargo, estos paradigmas han cambiado, y actualmente se concibe que los profesores trabajan en un sistema educativo en el que se socializan personal y profesionalmente, que ellos interpretan, pero que no definen en su origen; su independencia profesional es, en todo caso, una aspiración, una conquista a obtener, no un punto de partida.

Esa realidad laboral de los profesores es inherente al papel que están llamados a cumplir en el sistema educativo (Gimeno, 1987)

Dado que la identidad profesional de los profesores tiene un relación sustantiva de impacto y transformación en la organización de la escuela, las prácticas pedagógicas, la autoeficacia, la motivación, el compromiso y en la satisfacción en el trabajo de los docentes, como también en la probabilidad de mayor retención de los mismos, resulta altamente pertinente investigar cómo están cambiando las conceptualizaciones de los profesores y como seguirá desplazándose a través del tiempo, dado el entorno dinámico y regulativo en el que se encuentran actualmente (Vähäsantanen, 2015).

Un concepto que se encuentra en numerosos trabajos y estudios sociales, es el de identidad profesional (Knowles, 1992; Kompf et al, 1996, Connelly y Clandinin 1999); el estado del arte en relación al tema de la identidad profesional docente (Bolívar, 2006; Leví y Ramos, 2015), así como de la identidad profesional del educador social (García Vargas et al. 2015), es amplio.

Para algunos autores (Nias, 1989; Knowles, 1992), el término "identidad profesional" se relaciona con la imagen que el educador tiene de sí mismo, entendiendo que la concepción del 'yo personal' condiciona el 'yo profesional', es decir, la manera de enseñar, su desarro-

llo como educador y las actitudes frente a los cambios educativos.

Beijaard y Cols (2004), identifican algunas características esenciales de la identidad profesional docente, entre las que se pueden destacar su carácter dinámico y la implicación simultánea de la persona y el contexto. Asimismo, diversos estudios señalan que las experiencias de la vida personal del educador en el pasado interfieren sensiblemente con su vida profesional (Clandinin, 1986; Goodson, 1992).

Las narrativas de las biografías y autobiografías de los docentes ponen de manifiesto que los denominados incidentes críticos, como los precedentes familiares, la influencia de un profesor modelo en la juventud, el tipo de educación recibida, los acontecimientos dramáticos de la vida personal, los cambios legislativos o de organización en el centro docente, la promoción profesional, llevan consigo las influencias críticas en la configuración del perfil profesional de los educadores (Day y Gu, 2012).

A partir de lo anterior, se deduce que la identidad docente se construye a partir de diversos elementos; los docentes cuentan con una formación profesional, se actualizan, imparten clases, pertenecen a una institución educativa con normas y reglas. Establecen múltiples relaciones con alumnos, con otros maestros, con personal de la institución y padres de familia. Adecuan sus prácticas a los requerimientos de la reforma en turno.

Los cambios relacionados con las modificaciones en las políticas y las reformas educativas, así como los cambios culturales y generacionales, tienen un impacto en la identidad profesional docente, tanto de los profesores que están activos y con varios años de servicio, así como los de nuevo ingreso.

En este sentido, en el presente artículo se indaga sobre la identidad profesional docente de los profesores de educación superior de la región Meseta Comiteca Tojolabal del estado

de Chiapas, con el objetivo de entender la situación y conocer cómo se construye la identidad docente de los profesores, a través de la recuperación de información sobre su propia identidad como docentes, implementando estrategias afines al objetivo.

En específico, el interés se centra en los siguientes ejes: 1) conocer las razones por las cuales eligieron entrar en la profesión docente, 2) el grado de motivación y compromiso que tienen para con la profesión y 3) las ideas que tienen sobre la profesión docente.

El propósito de esta investigación se fundamenta en la necesidad de favorecer estudios encaminados al proceso de la construcción de la identidad de profesores que imparten asignaturas a nivel superior, tanto de licenciatura como de posgrado.

Aproximación teórica

La orientación teórica parte de las aportaciones de Goffman (1963), quien concibe a la identidad como la diferenciación de los individuos entre sí, es decir, involucra la influencia del momento histórico-social que se vive, así como los acontecimientos que intervienen en la imagen del individuo mismo.

Para explicar la identidad profesional docente es necesario entender los conceptos de identidad personal, social y profesional que configuran el entramado identitario que envuelve a los profesores.

La Identidad personal posibilita al sujeto la comprensión de sí mismo y de los otros, mediante el reconocimiento de semejanzas y desigualdades, contribuyendo en la adquisición de saberes, imaginarios, representaciones y subjetividades de la persona, se relaciona con el conocimiento sobre las cosas y las acciones realizadas; a través de este bagaje el individuo establece relaciones, decide a

qué grupos sociales integrarse y es la base para la identidad social.

Por su parte, la identidad social implica dos aspectos, el primero correspondiente a las diversas imágenes del individuo para consigo mismo como integrante de distintos grupos sociales y el segundo, a las representaciones que la sociedad construye de dichos grupos y de sus miembros. De esta manera, el sujeto se reconoce e identifica con las agrupaciones sociales a las que pertenece, familia, escuela, comunidad, empleo o profesión y la sociedad lo define a partir de su integración a dichos grupos.

Es por medio de las relaciones sociales que el sujeto aprehende y reconoce las características que la sociedad le ha asignado a cada grupo. Este concepto es importante para explicar la identidad profesional pues posibilita ubicar los rasgos identitarios de un grupo profesional y, en consecuencia, de sus integrantes.

La identidad profesional, como hemos mencionado, es parte de las identidades sociales del sujeto al ejercer una profesión e integrarse a un grupo profesional determinado. Implica la adquisición de patrones propios de la profesión, adaptándose al desarrollo temporal de la misma; conlleva la apropiación de conocimientos, habilidades y saberes específicos, por medio de la reflexión teórica, de la propia profesión y de su práctica (Álvarez, 2004); una sociedad otorga un reconocimiento a cada profesión y las valora de manera diferente.

De acuerdo con Dubar (2000: 11), una profesión implica, la declaración de la actividad realizada (individual); una remuneración por el trabajo desarrollado; pertenencia a un grupo profesional y reconocimiento de la autoridad y de la sociedad a dicho grupo profesional (social), por lo que la docencia cumple con estas características.

La identidad docente se refiere a la forma como los profesores definen y asumen sus tareas y compromisos, al modo como entienden sus relaciones con otras personas que cumplen las mismas tareas (Ávalos & Sotomayor, 2010).

Desde la perspectiva sociológica de Castells (1997, p.6), la identidad profesional se define como la construcción de significados referida a tareas asignadas y asumidas “sobre la base de algún atributo cultural o conjunto de atributos culturales a los que se les da prioridad por sobre otras fuentes de significación”.

La sociedad confía a los docentes la educación de jóvenes y niños a partir de lo cual se establecen compromisos respecto a la función que desempeñan. Por lo tanto, desde la perspectiva social la identidad de los docentes se asocia a la misión de educar, y su definición específica engloba aspectos tales como las razones por las cuales eligen ser docentes, las situaciones personales, laborales o profesionales que los orientan a desempeñarse en el ámbito educativo, los contextos educativos, las experticias que conforman su acervo de conocimientos así como las necesidades de formación continua que requieren a lo largo de su desempeño.

La identidad docente en su definición general, y en sus definiciones específicas, se modifica a lo largo de la vida profesional o, dicho en otra forma, se construye y reconstruye (Beijaard, Meijer & Verloop, 2004).

Todo esto acontece como consecuencia del transcurso de su desempeño, pues las experiencias vividas en las aulas, la convivencia con colegas, los cambios respecto a modelos educativos, reformas educativas, reformas políticas o gubernamentales, etc., tienen un efecto en las atribuciones de significado en esta identidad que son recogidas personalmente.

La revisión de investigaciones de Van den Berg (2002), identifica cinco focos de conflicto referidos a la identidad docente:

- El cuestionamiento a la calidad de su propio trabajo;
- dudas acerca de la legitimidad de las definiciones externas que afectan la valoración de su trabajo;

- percepción negativa personal expresada en dudas, resistencia, desilusión y culpa;
- incertidumbre y desconcierto ante demandas externas difusas o poco claras; y
- estrés y *burnout* desencadenado por situaciones de conflicto entre roles y expectativas, limitaciones de la autonomía en el trabajo, y presión por falta de tiempo para cumplir con todo lo exigido.

En síntesis, la identidad docente surge de una construcción y reconstrucción permanente, social e históricamente anclada, de las significaciones que le dan sentido al trabajo docente: el porqué de su elección profesional, lo que se valora y se siente como importante en las acciones de enseñanza y educación y la capacidad que se cree tener o no tener para cumplir metas y realizar el trabajo requerido.

Por lo tanto, si queremos examinar el modo específico en que los docentes expresan su identidad profesional, necesitamos acceder a sus definiciones conceptuales y emotivas de porqué son docentes (sentido de vocación), sus razones para ejercer este trabajo, aún en condiciones difíciles (motivación), las creencias acerca de su capacidad y efectividad (percepción de eficacia), las tensiones que experimentan respecto a los conflictos entre sus definiciones de identidad y las definiciones que provienen del mundo externo, especialmente, de las políticas educacionales (Ávalos & Sotomayor, 2012).

Estudiar la identidad profesional de los docentes es de gran importancia, pues permite identificar lo que caracteriza a la persona en un contexto o función específica, al mismo tiempo ayuda a reconocer e identificar diferentes ejes de análisis de la ruta formativa que construye el profesor del nivel superior, al asumir su identidad docente durante su quehacer; además, constituye un parteaguas para conocer cómo intervienen dichos cambios en todos los ámbitos y esferas de la sociedad y el impacto que

tienen en el proceso de construcción de identidad docente.

Algo esencial en esta investigación es el entorno multi e intercultural, debido a que los profesores se desempeñan en un entorno en el que se encuentran diferentes instituciones en el que la diversidad de personas y organizaciones es evidente.

El problema objeto de estudio los podemos formular a manera de pregunta general en los siguientes términos:

¿Qué características de identidad profesional docente tienen los profesores de educación superior de la región Meseta comiteca tojolabal en el estado de Chiapas?

Diseño metodológico

Se realizó un estudio exploratorio de tipo cuantitativo, con un diseño transversal, en el que implementó un muestreo no probabilístico de tipo intencional; el número de participantes se definió considerando a profesores que se encuentran activos en la región XV Meseta comiteca tojolabal del estado de Chiapas y que se encuentran frente a grupo.

El proyecto de investigación se desarrolló en un lapso de 12 meses entre el mes de abril del 2018 al mes de enero de 2019, llevando a cabo el siguiente plan de trabajo:

En esta primera etapa de la investigación, se comenzó el trabajo de campo en la región meseta Comiteca Tojolabal del estado de Chiapas; la región se determinó tomando en consideración las regiones socioeconómicas del estado de Chiapas, el cuál se divide en 15 regiones económicas, promulgadas el 5 de enero del 2011, según la última reforma en el Periódico Oficial No. 299, Tomo III, de fecha 11 de mayo de 2011 (DOF, 2011)

Figura 1. Regiones económicas de Chiapas.

FUENTE: Gobierno del Estado de Chiapas. Carta Geográfica de Chiapas 2012.

FIGURA 2. Región XV. Meseta Comiteca Tojolabal.

FUENTE: Gobierno del Estado de Chiapas. Carta Geográfica de Chiapas 2012.
 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

Para la recolección de información se eligió la encuesta estandarizada empleada por Ávalos, Bellei, Sotomayor & Valenzuela (2012), para realizar un estudio similar en procesos identitarios de docentes en Chile, de la cual se seleccionaron y adaptaron las categorías pertinentes con el objetivo de la presente investigación, basándonos en una escala de valoración de proposiciones.

El objetivo de la encuesta fue conocer cuál es el pensamiento inicial del docente a partir de tres aspectos clave que permiten el análisis del proceso identitario profesional, basándonos en una

escala de valoración de proposiciones mismas que se describen en las siguientes categorías:

1. *identidad profesional*; en la que se intenta identificar aspectos como las razones por las cuales los profesores decidieron dedicarse a la docencia, así como el grado de motivación y compromiso con las tareas docentes.
2. *recursos que apoyan más en el trabajo docente*; en el que se engloban cuestiones para reconocer las ideas de los docentes respecto a los recursos que tienen para apoyarse más en el trabajo docente.
3. *ideas sobre la profesión docente*; se incluyen en esta categoría, afirmaciones para tratar de comprender la percepción de los docentes, respecto a su profesión.
4. En cada uno de los apartados anteriores se proporcionaron varias afirmaciones de las cuáles los docentes eligieron de entre una escala de valoración tipo Likert con que va

desde (1) Totalmente en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) Indiferente, (4) De acuerdo y (5) Totalmente de acuerdo.

Resultados

A partir de la aplicación de la encuesta a los docentes, se recuperaron datos relevantes, lo cual ha permitido tener cierto acercamiento a las concepciones que tienen respecto de las categorías ya mencionadas.

La primera parte de los resultados refiere los datos recabados como género, edad, antigüedad profesión y grado académico.

Como puede observarse en la siguiente figura, el instrumento se aplicó a 40 profesores de nivel licenciatura, así como de posgrado, de los cuales el 43.6% fueron hombres y 56.4% mujeres.

Gráfica 1. Porcentaje de encuestados respecto al género.

Recuento de Genero

Fuente: datos obtenidos de la aplicación del instrumento adaptado de Ávalos et al (2012), aplicado a los profesores de educación superior en la región XV. Meseta Comiteca Tojolabal, del estado de Chiapas.

Referente a la edad de los participantes, se trata de un grupo de profesores que comprende un rango de edades entre 25 y 70 años, del cual se encontraron a 16 profesores en el intervalo de 20 a 40 años, mientras que en el

rango de 41 a 60 años de edad se reportan 21 profesores y por último en el rango de 61 a 80, únicamente 3 profesores, como se muestra en la siguiente gráfica.

Gráfica 2. Edad

Fuente: datos obtenidos de la aplicación del instrumento adaptado de Ávalos et al (2012), aplicado a los profesores de educación superior en la región XV. Meseta Comiteca Tojolabal, del estado de Chiapas.

Uno de los ítems de la encuesta en la que se solicitó información respecto a su profesión, la cual es de respuesta libre, se identificó que los profesores se describen con profesiones de acuerdo a su propia percepción, mientras que 22 profesores describen su profesión como docentes, otros lo hacen como docentes de educación especial, docentes normalistas, profesor de educación física, reportan el título adquirido como licenciados en psicología, ingeniería, sociología, entre otros. Ver Tabla 1.

Tabla 1. Profesión

Profesión indicada	Número
Docente	22
Docente de educación especial	2
Docente normalista	2
Profesor de educación física	1
Ingeniero	3
Lic. en psicología	3
Mtro. (a) de educación superior	3
Mtro. (a) en ciencias de la educación	1
Docente de educación normal	1
Sociólogo	2

Fuente: datos obtenidos de la aplicación del instrumento adaptado de Ávalos et al (2012), aplicado a los profesores de educación superior en la región XV. Meseta Comiteca Tojolabal, del estado de Chiapas.

Uno de los aspectos importantes a considerar, es el grado académico con el que cuentan los profesores de educación superior, en este caso, en la siguiente figura, se advierte un porcentaje de 92.3% de profesores que cuentan con estudios de maestría, mientras que el 5.1% posee estudios de doctorado y, finalmente, solamente el 2.6% cuenta con licenciatura.

Gráfica 3. Grado académico

Fuente: datos obtenidos de la aplicación del instrumento adaptado de Ávalos et al (2012), aplicado a los profesores de educación superior en la región XV. Meseta Comiteca Tojolabal, del estado de Chiapas.

En la gráfica 4, se incluyen los resultados obtenidos en relación a la antigüedad en el servicio profesional docente que refieren tener los profesores; en este sentido, como se puede observar en la gráfica 4, 5 profesores se encuentran en el rango de 0 a 7 años de antigüedad, por otra parte, en el rango de 7 a 13 años de antigüedad son 10 profesores, mientras que en el rango de 13 a 20 años de antigüedad se encuentran 6 profesores, A su vez, 9 profesores se encuentran en el rango de antigüedad de entre 20 y 26 años, mientras que 6 cuentan con la antigüedad de entre 27 y 33 años. Por último, únicamente 4 profesores se ubican en el rango de antigüedad de entre 33 y 40 años.

Gráfica 4. Antigüedad

Fuente: datos obtenidos de la aplicación del instrumento adaptado de Ávalos et al (2012), aplicado a los profesores de educación superior en la región XV. Meseta Comiteca Tojolabal, del estado de Chiapas.

A continuación, se describen los resultados recabados, correspondientes a la primera de las tres categorías, mencionadas anteriormente. Se trata de la categoría *identidad profesional*, en la que se intenta identificar aspectos como las razones por las cuales los profesores decidieron dedicarse a la docencia, así como el grado de motivación y compromiso con las tareas docentes.

Como se muestra en el gráfico 5, de las razones por las cuáles los encuestados eli-

gieron ingresar y seguir en la profesión docente, el 41% manifestaron que fue por tener pasión por la educación, el 17.9% debido a tener gusto por el área de especialización, mientras que el 15.4% respondió tener capacidad para la enseñanza, el 12.8% manifiesta tener el deseo de comunicar conocimientos y el 7.7% por realizarse como personas. Por último, con el porcentaje más bajo se encuentra el interés por trabajar con gente joven con 5.1%.

Gráfica 5. Razones por la cuales decidió entrar y seguir en la profesión docente

Fuente: datos obtenidos de la aplicación del instrumento adaptado de Ávalos et al (2012), aplicado a los profesores de educación superior en la región XV. Meseta Comiteca Tojolabal, del estado de Chiapas.

Los resultados relativos a la motivación y compromiso con las tareas docentes, se describen en la gráfica 6, en la que se puede observar claramente que el mayor porcentaje de los profesores (53.8%), respondieron con una calificación *alta*, seguido de la respuesta *muy alta*, en la que el 41% se ubicó, solamente el

5.1% manifestó tener una motivación y compromiso *moderado*. Las dos respuestas de *baja* y *muy baja* no fueron elegidas.

Gráfica 6. Grado de motivación y compromiso con las tareas docentes

Fuente: datos obtenidos de la aplicación del instrumento adaptado de Ávalos et al (2012), aplicado a los profesores de educación superior en la región XV. Meseta Comiteca Tojolabal, del estado de Chiapas.

A continuación, se presentan los resultados acerca de la categoría 2, en la que se solicitó a los profesores, calificar una serie de 11 aseveraciones acerca de los *recursos que apoyan más en el trabajo docente*, en el que se engloban cuestiones para reconocer las ideas que tienen respecto a los recursos para apoyarse más en el trabajo docente. Para lo fines de esta investigación, se seleccionaron únicamente 3 de ellas las cuales se describen en la figuras siguientes:

Gráfica 7. Enfrentar crisis de disciplina

Fuente: datos obtenidos de la aplicación del instrumento adaptado de Ávalos et al (2012), aplicado a los profesores de educación superior en la región XV. Meseta Comiteca Tojolabal, del estado de Chiapas.

Como se observa en la gráfica 7, el 56.4% de los profesores está *de acuerdo* con la idea de que *enfrentar crisis de disciplina* ayuda más en su trabajo docente, mientras que el 23.1% se manifiesta *muy de acuerdo*, el 10.3% *indiferente*, un 7.7% *poco de acuerdo*, y con el porcentaje más bajo de 2.6% nada de acuerdo.

Gráfica 8. Interactuar con colegas

Fuente: datos obtenidos de la aplicación del instrumento adaptado de Ávalos et al (2012), aplicado a los profesores de educación superior en la región XV. Meseta Comiteca Tojolabal, del estado de Chiapas.

Interactuar con colegas, es una de las frases incluidas en los ítems de la encuesta, en la cual se observa que el 48.7% de los encuestados respondió que está de acuerdo con esta afirmación, en tanto que el 46.2% está muy de acuerdo, un porcentaje pequeño de 2.6% se mantiene indiferente.

Gráfica 9. Promover valores transversales.

Fuente: datos obtenidos de la aplicación del instrumento adaptado de Ávalos et al (2012), aplicado a los profesores de educación superior en la región XV. Meseta Comiteca Tojolabal, del estado de Chiapas.

El resultado acerca de la promoción de valores transversales en la práctica docente obtuvo una respuesta del 69 % de profesores que se encuentran muy de acuerdo, el 28.25% de acuerdo y el 2.6% se menciona indiferente.

Por último, en la categoría 3 acerca de las ideas sobre la profesión docente, se incluyeron 14 aseveraciones que van desde los conocimientos con los que debe contar un profesor, hasta la formación que debe tener en el transcurso de su formación continua.

En este sentido, en la Tabla 2, se describen los resultados obtenidos respecto a esta categoría.

Tabla 2.- Categoría 3. Ideas sobre la profesión docente

Afirmaciones de la categoría 3	Escala de valoración				
	Muy de acuerdo	De acuerdo	Indiferente	Poco de acuerdo	Nada de acuerdo
1 Para ser profesor/a lo que importa es tener un amplio conocimiento de los contenidos y enseñarlos con claridad.	18	16	0	5	0
2 La profesión docente se puede aprender y mejorar con la formación teórica y práctica	27	10	1	1	0
3 Antes de ser profesor/a es necesario adquirir conocimientos profundos de psicología, pedagogía y didáctica específica.	11	20	4	4	0
4 Aspectos como la autoridad o la capacidad de dirigir al alumnado no se aprenden en un curso de formación.	11	13	4	8	3
5 La principal misión de la formación del profesorado es desarrollar la capacidad de interesar a los alumnos por el aprendizaje.	22	12	1	4	0
6 Un profesor es, sobre todo, un especialista en su materia y esa formación sólo se adquiere durante su carrera.	6	13	7	9	4
7 Para motivar a los alumnos por el aprendizaje es necesario adquirir ciertas destrezas propias de la profesión docente.	18	17	2	2	0
8 Los mejores docentes son personas con cualidades innatas para la comunicación y la docencia.	8	17	5	8	1

9	La formación debe centrarse en aprender a programar la docencia y dominar las técnicas de comunicación en el aula.	6	18	1	14	0
10	La formación para el ejercicio de la docencia sólo se adquiere con la experiencia.	5	14	5	14	1
11	La formación inicial debería ayudar a desarrollar la identidad profesional docente centrada en los problemas educativos.	15	22	1	0	1
12	La principal cualidad del profesor es la vocación docente, pero no se consigue en cursos de formación pedagógica.	11	16	5	3	4
13	No resulta fácil ser profesor/a en la actualidad, sobre todo si te has formado previamente pensando en ejercer otra profesión distinta (economista, historiador, traductora, ingeniero, bióloga, veterinario,...)	11	12	6	7	3
14	Cualquier graduado universitario puede adquirir en un curso de postgrado la formación docente necesaria para enseñar bien su materia y realizar el resto de funciones educativas que demanda la enseñanza en educación superior actual.	1	12	3	13	10

Fuente: datos obtenidos de la aplicación del instrumento adaptado de Ávalos et al (2012), aplicado a los profesores de educación superior en la región XV. Meseta Comiteca Tojolabal, del estado de Chiapas.

Como se puede observar, en la tabla anterior, las respuestas que presentan el mayor porcentaje en la valoración muy de acuerdo y de acuerdo se presentan en todas las categorías, especialmente sobre la aseveración “La profesión docente se puede aprender y mejorar con la formación teórica y práctica” con 27 profesores que están muy de acuerdo así como la afirmación “La principal misión de la formación del profesorado es desarrollar la capacidad de interesar a los alumnos por el aprendizaje” con 22 respuestas en la valoración muy de acuerdo.

Por otra parte en la valoración de acuerdo encontramos que, la mayor parte de los profesores (20) están de acuerdo con la afirmación

“antes de ser profesor/a es necesario adquirir conocimientos profundos de psicología, pedagogía y didáctica específica”, así mismo 22 profesores consideran que “la formación inicial debería ayudar a desarrollar la identidad profesional docente centrada en los problemas educativos”.

Llama la atención que 14 profesores están poco de acuerdo acerca del enunciado “la formación debe centrarse en aprender a programar la docencia y dominar las técnicas de comunicación en el aula” y de la misma forma con la aseveración “la formación para el ejercicio de la docencia sólo se adquiere con la experiencia”.

Por último, es importante recalcar que, en la tesis “cualquier graduado universitario puede adquirir en un curso de postgrado la formación docente necesaria para enseñar bien su materia y realizar el resto de funciones educativas que demanda la enseñanza en educación superior actual”, 12 profesores están de acuerdo, pero 13 están poco de acuerdo, es decir, hay una percepción símil respecto a éste ítem.

Conclusiones

El impacto de esta investigación se relaciona directamente con los profesores que están activos y llevando a cabo su profesión, así como los que se incorporan. Es así que, la relevancia de comprender la identidad profesional docente de los profesores de la región meseta comitica tojolabal es inmensa, ya que constituye un parte aguas para poder conocer como infieren dichos cambios en todos los ámbitos y esferas de la sociedad y sobre todo, en este caso, en la identidad profesional del docente pues será en la comprensión y análisis de éste, el punto de partida para establecer ciertas pautas de acción con los referentes y herramientas que nos provee cada parte de este proceso.

A partir de este estudio se han podido recuperar las experiencias de profesores de la región, conocer como perciben y construyen su identidad profesional docente, se ha identificado la relevancia que le atribuyen a los procesos de formación, ha permitido establecer un marco de referencia entre las características de identidad docente de los profesores de la región con lo cual se pretende seguir avanzando en la construcción de conocimientos y fortalecer su participación y desempeño en el ámbito educativo en el que se encuentran.

Se puede concluir que, en el proceso de la construcción de la identidad docente, es fundamental la razón por la cual deciden involucrarse en dicha presión, el grado de motivación que tienen y manifiestan es alto, además cuen-

tan con participación comprometida y el sentimiento de satisfacción por parte del profesor universitario.

Referencias

- Álvarez Martín, F. (2004). Perfeccionamiento docente e identidad profesional.
- Ávalos, B., & Sotomayor, C. (2012). Cómo ven su identidad los docentes chilenos. *Perspectiva educacional*, 51(1), 57-86.
- Beijaard, D., Meijer, P. C., y Verloop, N. “Reconsidering research on teachers’ professional identity”, en *Teaching and teacher education*, 20(2), 2004, pp. 107-128.
- Bolívar, A. (2006). La identidad profesional del profesorado de de secundaria: Crisis y reconstrucción. Archidona: Aljibe.
- Castells, M. (1997). The power of identity. The information age: Economy. Society and Culture, 2(3).
- Clandinin, DJ, Connelly, FM, y Bradley, JG (1999). Formando una identidad profesional: Historias de práctica educativa. *McGill Journal of Education* , 34 (2), 189.
- Día, C., y Gu, Q. (2012). Profesores: vidas nuevas, verdades antiguas: una influencia decisiva en la vida de los alumnos (Vol. 121). Ediciones Narcea.
- Dubar, Claude (2000). La socialisation. Construction des identités sociales et professionnelles (30 ed. rev). Paris: Armand Colin.

- García Vargas, S. M., González Fernández, R., & Martín-Cuadrado, A. M. (2016). Influencia de las prácticas en el desarrollo de la identidad profesional de los estudiantes de Educación Social. *Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria*, (28).
- Gimeno, J. (1988) *El currículum: una reflexión sobre la práctica* (Madrid, Morata).
- Gobierno del Estado de Chiapas. *Carta Geográfica de Chiapas 2012*.
- Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. New York: Prentice-Hall.
- INEGI. *Censo de Población y Vivienda 2010*.
- Knowles, G. J. (1992). Models for understanding pre-service and beginning teachers' biographies: Illustrations from case studies. In I. F. Goodson (Ed.), *Studying teachers' lives* (pp. 99–152). London: Routledge
- Kompf, M., Bond, W.R., Dworet, D., y Boak, R.T. (Eds) (1996). *Changing research and practice: Teachers' professionalism, identities and knowledge*. London, Washington, DC: Falmer Press.
- Nias, J. (1999). 13. Propósitos morales de los docentes: estrés, vulnerabilidad y fortaleza. *Comprender y prevenir el agotamiento de los docentes: un libro de consulta de investigación y práctica internacional*, 223-237.
- Periódico Oficial No. 299, Tomo III, de fecha 11 de mayo de 2011(DOF, 2011)
- Van den Berg, R. "Teachers' meanings regarding educational practice", en *Review of educational research*, 72(4), 2002), pp. 577-625.